

**KICHIK BISNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI YANADA QO‘LLAB
QUVVATLASHDA DAVLATNING RO‘LI**

Baxtiyorov Mexro‘zxon Baxtiyorovich

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Iqtisodiyot fakulteti 2-bosqich talabasi*

Salamov Ibroxim

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti,
Iqtisodiyot va menejment kafedrasida dotsenti
iqtisod fanlari nomzodi*

Annotasiya: Mazkur maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada qo‘llab quvvatlash bo‘yicha Respublikamizda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni takamillashtirish orqali kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada jadal rivojlantirish borasida tadbirkorlikning turlari va shakllari haqida xulosalar va takliflar hamda zaruriy tavsiyalar berilgan.

Annotatsiya: *V dannoy state privodyatsya vьvody i predlojeniya i neobxodimьye rekomendatsii o vidax i formax predprinimatelstva dlya dalneyshego razvitiya malogo biznesa i chastnogo predprinimatelstva putem sovershenstvovaniya realizuemьx v nashey respublike mer po dalneyshey podderjke malogo biznesa i chastnogo predprinimatelstva.*

Abstract: *This article provides conclusions and suggestions about the types and forms of entrepreneurship and the necessary recommendations for the further development of small business and private entrepreneurship by improving the measures implemented in our Republic to further support small business and private entrepreneurship.*

Kalit so‘zlar: *biznes, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, o‘zini o‘zi band qilish, infratuzilma, kambag‘allikni qisqartirish, turlar, shakllar, chumchuq, toshbaqa va h.k.*

Ключевые слова: *бизнес, малый бизнес, частное предпринимательство, самозанятость, инфраструктура, сокращение бедности, виды, формы, воробей, черепаха и т.д.*

Key words: *business, small business, private entrepreneurship, self-employment, infrastructure, poverty reduction, species, forms, sparrow, turtle, etc.*

Kirish. "Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish-davlat siësatiga xiënatdir"-O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziëev.

Respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va tadbirkorlarni tadbirkorlik jamiyatda ijtimoiy va iqtisodiy sohalaridagi mavjud muammolarni hal qilishda va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida katta rol o'ynaydi.

Tadqiqot metodologiyasi: Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ishlab chiqarish, ish bajarish, xizmat ko'rsatish sohalarida yangi ish o'rinlari yaratib, aholini ish bilan ta'minlash va ishsizlikni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Rivojlangan mamlakatlarda ham O'zbekistonda ham har yili yaratilayotgan yangi ish o'rinlarining yarmidan ortig'i kichik va xususiy tadbirkorlikka to'g'ri keladi. Demak, faol tadbirkorlik, haqiqiy ishbilarmonlik, ishonchli biznesmenlik aholini, jumladan xotin-qizlarni, yoshlarni ish bilan bandligi, mehnat va iqtisodiy faolligining o'sishi va buning natijasida daromadlarning, ya'ni iqtisodiy samaradorligikni oshishiga katta hissa qo'shadi. Bu jarayonning ikki oqibatini e'tiborga olish lozim: bir tomondan, aholining moddiy va ma'naviy ehtiyojlarining o'sishi, kengayishi bo'lsa, ikkinchi tomondan, ularni to'laroq qondirish imkoniyatlarining yaratilishidir. Bu pirovard natijada aholi hayotini yaxshilash, turmush darajasini ko'tarish, farovonligini oshirishni va iqtisodiy-ijtimoiy talablarini ta'minlaydi. Faol tadbirkorlikning rivojlanishi bilan uning mazkur sohadagi roli ortib boradi.

Faol tadbirkorlik faoliyati turlari xilma-xildir. Faoliyat maksadi, turi va yo'nalishlariga karab faol tadbirkorlik faoliyatining ishlab chikarish, tijorat, moliyaviy, konsalting va ekologik turlarini ajratish mumkin.

Mamlakatimizda kichik biznesni va xususiy tadbirkorlikni yanada barqaror qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 13 avgust, PF-5780-son **"Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlarini kuchaytirish, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarni tashkil qilish tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar, shuningdek, tadbirkorlik sub'ektlarining moliyaviy resurslar va ishlab chiqarish infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish to'g'risida"**¹ Farmonida 2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish doirasida biznes yuritish tartib-taomillarini sezilarli darajada soddalashtirish, infratuzilmani yaxshilash va moliyaviy manbalarni kengaytirish orqali tadbirkorlikning izchil o'sishi ta'minlanmoqda.

2019-yil 13-avgustdagi PF-5780-son Farmoni² va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi

Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2019-yil 13-avgustdagi PQ-4417-son qarorlari qabul qilingan³.

5-moddasiga binoan tadbirkorlikning quyidagi shakllari mavjud:

-yakka tartibdagi tadbirkorlik; -xususiy tadbirkorlik; -jamoatadbirkorligi; -aralash tadbirkorlik. Kambag'allikni kamaytirish va bandlikni ta'minlash uchun faol tadbirkorlikning, haqiqiy asoslari _____

1. "Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlarini kuchaytirish, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarni tashkil qilish tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar, shuningdek, tadbirkorlik sub'ektlarining moliyaviy resurslar va ishlab chiqarish infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish to'g'risida" dagi Farmoni

2. 2019-yil 13-avgustdagi PF-5780-son Farmoni

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2019-yil 13-avgustdagi PQ-4417-son qarorlari qabul qilingan³.

yaratilganidir. **Maqolani tayyorlashda** monografik, statistik, taqqoslash va boshqa usullar yordamida tahlil qilganmiz.

Metod va materiallar. Respublikamiz xududlarida istiqomad qilayotgan aholini, jumladan, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, ekologik toza mahsulotlarni o'z vaqtida ularga yetkazib berishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yo'nalishidagi faol tadbirkorlar amalga oshirishlari maqsadga muvofiqdir. Mamlakatimizda saraton va qandli diabet bilan kasallanganlar soni ortib bormoqda. **Mashhur amerikalik shifokor N. Uoker sabzi** haqida ko'plab kitoblar yozgan. Uning sabzi haqidagi bahosi quyidagicha edi: "Sabzi dahshatli saraton kasalligiga qarshi kurashda zamonamizning mo'jizasidir"^[3] Mamlakatdagi muammolarni hal qilish ko'p hollarda kadrlarga bog'liq. Aholining uy-joy bilan ta'minlash borasida prezident o'tkazgan videoselektorida 2025 yilda 150 ming oilani uy-joy bilan ta'minlash rejalashtirilgan. O'zbekistonda aholining ehtiyojini qondirish uchun yiliga kamida 100-150 mingta uy-joy qurish talab etiladi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoev uy-joy qurilishi va ipoteka bozorini rivojlantirish borasidagi vazifalar bo'yicha videoselektor yig'ilishida aytib o'tdi.

Tahlillar va asosiy natijalar: Yoshlar bandligini ta'minlashda va kambag'allikni kamaytirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yo'nalishida infratuzilma turlari hamda shakllarini tashkil etishning

O‘zbekiston Respublikasida «Tadbirkorlik to‘g‘risida»gi qonun asosida keyingi davrlar 400 dan ziyod qonun va qonun osti hujjatlari qabul qilindi. Bugungi kunda faol tadbirkorlikni, haqiqiy ishbilarmonlikni, ishonchli biznesmenliklarning turlari va shakllarini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi imkoniyatlari haqidagi holatni yaxshilashda iqtisodiy tahlil natijalarini keltiramiz. Chunki, dunyoda hech bir davlat yo‘qki, aholi muayyan qismining kambag‘alligi, jamiyatda faol emasligi bilan bog‘liq muammolarga duch kelmagan bo‘lsa. BMTning O‘zbekistondagi hamkorligining asosiy dasturlarini amalga oshirish bo‘yicha qo‘shma muvofiqlashtiruvchi kengash yig‘ilishi 2022 - yilning 25-avgust kuni Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligida bo‘lib o‘tdi. Uchrashuv boshida aholining yashash shart-sharoitlarini yaxshilash, imkoniyatlarini kengaytirish, inson kapitalini rivojlantirish va barqaror rivojlanish borasidagi mavzular ko‘rib chiqildi. Yig‘ilish davomida ishtirokchilar BMT bilan hamkorlik kundan-kunga rivojlanib borayotganini ta’kidlab, bu katta va yangi imkoniyatlar yaratishga yordam berishi haqida alohida so‘z yuritildi. Shuningdek, BMT bilan birgalikda yashil iqtisodiyotga o‘tish dasturlari ishlab chiqilayotganligi haqida fikr almashindi. Uchrashuv davomida gender tengligi masalalari ham ko‘rib chiqildi hamda xalqaro yig‘ilishlarda ham ushbu mavzu dolzarbligi ta’kidlandi. Yangi O‘zbekistonni barpo etish yo‘lida ayollarni qo‘llab-quvvatlash, yangi ish o‘rinlarini yaratish va xususiy sektorni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Bugungi kunda mamlakatimizda aholimizning 49 foizini ayollar tashkil etadi.

O‘zbekiston Respublikamizning Navoiy viloyati, Xatirchi tumanidagi qadimdan uzumchilik va mayizchilikka ixtisoslashgan Uchqora qishlog‘i yer sharining 41-meridiani va 41-parallelida qora toshli tog‘ bag‘rida joylashgan. Uzum tarkibidagi shakar miqdori 38% ga yetadi. Sobiq Ittifoq davrida Uchqora mayizini kosmonavtlar iste’mol qilish uchun Moskvadan vakillar kelib, qishloqdagi dehqonlardan uzum va mayiz mahsulotlaridan maxsus buyurtma asosida olib ketishgan. O‘zbekistonda uzumlardagi qandlik miqdori 26 foizni tashkil qiladi. Jahondagi uzumlardagi qand miqdori

17-18 foiz bo‘lganda uzum iste’mol uchun ishlatiladi. Biroq mazkur tuman tarmoqlarida na davlat na xususiy sektorga asoslangan “Buyurtma stoli” va raqamli iqtisodiyotni joriy etish, zamonaviy xizmat ko‘rsatish infratuzilmasi sub’ektlari tashkil etilmagan. 2023-yilda Uzumchilik tarmog‘ida birgina Samarqand viloyatida eng yuqori iqtisodiy ko‘rsatkichga ega, birinchi o‘rinda Tayloq tumanida tumani bo‘lib, rentabellik darajasi 44,3 foizni, Samarqand tumanida esa 42,4 foizni, Paxtachi tumanida 41,4 foizni, Oqdaryo tumanida 41, 2 foizni Urgut tumanida 40,8 foizni,

Qo'shrobd tumanida 40.7 foizni tashkil qildi. Agar bu ko'rsatkichlarni Samarqand viloyati bo'yicha iqtisodiy tahlil qilsak, viloyatda rentabellik darajasi 39,5 foiz bo'ldi. Tayloq tumani bilan taqqoslasak, 4,8 punktga viloyat ko'rsatkichidan rentabellik darajasi baland bo'lgan. Viloyatda 2023 yilda uzum mahsulotlarini 1 tonnasining tannarxi 2 788 ming so'm, sotilgan 1 tonna tovar puli 3 890 ming so'm, undan olingan foyda esa 1 102 ming so'm bo'ldi. 2022 yilni yakuni bilan esa, Samarqand viloyatida eng yuqori ko'rsatkich dukkakli ekinlar bo'lib, bu tarmoq rentabellik darajasi 45,5 foizni, chorvachilikda esa baliqchilik tarmog'ida 30,0 foizni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2023 yil yakuni bilan viloyatda eng yuqori rentabellik darajasi sabzavotchilik tarmog'ida bo'lib, 42,2 foizni tashkil qildi. Chorvachilik tarmog'ida esa yuqori ko'rsatkich viloyatda baliqchilik tarmog'ining rentabellik darajasi 30,5 foiz bo'ldi. Biz faol tabirkorlikga quyidagi ta'rifni berdik: **Faol tadbirkor**-bu innavatsion g'oyalar, texnika va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashga, biz saylab qo'ygan Prezidentimiz Farmon, Qarorlarini o'zining ongli harakati, bilimi, tajribasi bilan mamlakatimiz taraqqiyotiga beminnat hissa qo'shadigan, tashabbuskorlik bilan harakat qiluvchi mulkchilikning har xil turlari va shakllarida mehnat qilayotgan atrofidagi kishilarga nisbatan o'zining ilmiy-amaliy salohiyoti, vatanga, borliqqa, qariyalarga, nogironlarga va boshqa muhtojlarga, xalqqa mehr beruvchi, tajribasi, asosli tavakkalchiligi yo'nalishlarini hayotda qo'llab kelayotgan, tabiat va jamiyat qonunlaridan to'g'ri foydalanaoladigan, sog'lom, texnologik va iqtisodiy, moliyaviy, siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy hamda yekologik dunyoqarashni o'zida mujassamlashtirgan, boshqalarga qaraganda ijobiy ustunlikka erishib kelayotgan zamon kutgan kishidir

Ushbu yo'nalishda **xorijiy tajribalaridan misol keltiramiz**: Yaponiya paytaxti Tokiodagi aholidan tushgan buyurtmalar joylashgan joyidan qat'i nazar 12 daqiqagacha, Kanada poytaxti Ottavada esa mijozning manziliga 10 daqiqagacha buyurtmasi bajarilar ekan^[6]. **Xulosa va tavsiyalar**: **Xulosa**: 1) 2023-yilda Samarqand viloyati qishloq xo'jaligida eng past rentabellik darajasi asalchilikda 11,8 foizni tashkil etdi; moyli ekinlarda 17,8 foiz ni tashkil etdi. **Takliflarimiz**: 1) Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yo'nalishida markazlashgan holatda raqamli iqtisodiyotni joriy etish va doimiy ravishda monitoring nazoratini o'rnatish; 2) Olim va pedagoglar ishtirokida ularning ilmiy-amaliy tavsiyalari asosida buyurtma stollari ishini qaytadan mukammallashtirgan holda tiklash; 3) Buyurtma stollari faoliyatiga raqamli iqtisodiyotni joriy etishda rivojlangan davlatlar bilan qo'shma dasturlar va qo'shma korxonalar tashkil etish maqsadga muvofiq; 4) Xizmat (infratuzilma) sohasiga faol tadbirkorlarni, haqiqiy ishbilarmonlarni, ishonchli biznesmenlarni jalb qilish.

Foydalanilgan manbalar ro'yxati. 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevni Tadbirkorlar bilan 2024-yil dekabrda Nukusdagi uchrashuvi. 2.Samarqand viloyati qishloq xo'jaligi va statistika boshqarmasining 2023 yil yakunlari bo'yicha hisobotlari. 3.Mashhur amerikalik shifokor N. Uoker sabzi haqida ko'plab kitoblar yozgan. (Qahhorov B.Sabzi sog'lom: Sabzi Uz. Q / x jurnali, 2002 yil №5 59-bet). 4.Mualliflarning ilmiy va amaliy tadqiqotlari natijalari, 5.Internet ma'lumotlari va boshqa manbalar.